

Grandir ensemble

Une aventure commune,
depuis l'unité de
réanimation néonatale
à ce jour

Introduction

PREMSTEM est un projet de recherche financé par l'Union Européenne. Notre but est d'étudier le potentiel thérapeutique de cellules souches mésenchymateuses de cordon ombilical dans les pathologies cérébrales liées à la naissance prématurée.

En plus de notre activité de recherche scientifique, une de nos priorités est de communiquer et d'échanger avec des enfants nés prématurément, leur famille et tout public intéressé par la prématurité et ses conséquences cérébrales.

Nous avons créé cette bande-dessinée relatant l'histoire de deux enfants nés prématurés et de leurs familles. Elle est le fruit d'un travail collégial dont nous espérons qu'il sera utile, avec la participation de chercheurs, d'associations de personnes concernées, de professionnels de la communication et d'artistes, et le plus important, de parents.

Notre objectif : créer une histoire réaliste afin d'aider les familles et les aidants à comprendre comment la naissance d'un enfant prématuré peut impacter leurs vies.

Chaque famille a une expérience qui lui est propre, un parcours unique et une histoire singulière à raconter. Ici, nous avons choisi de raconter l'histoire d'Olivier et de Sophie à travers le regard de leurs parents.

Nous y voyons que la vie peut parfois être compliquée, aussi bien sur le plan émotionnel que logistique. Nous y voyons aussi que les enfants nés prématurés ont parfois besoin de davantage de soins et de soutien. Nous y voyons des challenges, mais aussi de l'espoir.

Nous y voyons à quel point un réseau de soutien peut être important, que cela se manifeste par l'amitié d'une autre famille, l'expertise et l'empathie d'un professionnel de santé, ou le dévouement d'un instituteur.

Lorsqu'un enfant naît prématurément, son histoire et celle de sa famille sera singulière. Il n'y a pas d'histoire typique.

Avec Olivier et Sophie, notre objectif a été de raconter certaines émotions et certaines étapes, guidés par la perspective et le vécu de parents et de professionnels de santé qui ont une expérience de la prématurité.

Il est important de garder à l'esprit que le diagnostic et le traitement de pathologies neurologiques telles que la paralysie cérébrale ou les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité peuvent différer d'un pays à l'autre. Ceci a fait l'objet de nombreux échanges et discussions au sein de notre groupe d'auteurs.

Nous tenons à remercier nos talentueux artistes, Fiammetta Ghedini et Maddalena Carrai, qui ont donné vie à cette histoire par leur art.

Nous tenons à remercier Pierre Gressens, Coordinateur du projet PREMSTEM, pour son soutien et son implication dans la création et le développement de ce projet.

Nous remercions aussi Cathy Morgan et Ingrid Honan de la « Cerebral Palsy Alliance » (CPA) et Helmut Hummler pour leurs commentaires.

Enfin, nous remercions tout spécialement Fabiana Bacchini et Lívia Nagy Bonnard. Fabiana et Lívia sont les parents dévoués d'enfants nés prématurés. Nous leurs sommes infiniment reconnaissants pour leur implication dans la création de cette histoire et pour le partage inestimable de leurs expériences personnelles.

Si votre famille a été touchée par les sujets présentés dans cette histoire, nous vous invitons à consulter les sites internet de nos partenaires GFCNI et CPA. Vous pourrez y trouver de très riches informations et ressources à destination des familles avec des enfants nés prématurés ou atteints de paralysie cérébrale.

Nous espérons que cette histoire pourra vous toucher, peut-être vous éclairer, et vous donner courage. Souvenez-vous que vous n'êtes jamais seuls sur votre chemin.

Megan Finch-Edmondson, Bobbi Fleiss, Teresa Primavesi-Poggio et Hannah Tribe, au nom de l'équipe PREMSTEM.

L'équipe PREMSTEM

- Fabiana Bacchini, PREMSTEM Patient/Consumer Advisor
- Megan Finch-Edmondson, Cerebral Palsy Alliance
- Bobbi Fleiss, RMIT University
- Lívia Nagy Bonnard, PREMSTEM Patient/Consumer Advisor
- Teresa Primavesi-Poggio, Global Foundation for the Care of Newborn Infants
- Hannah Tribe, RMIT Europe

L'équipe des illustrateurs

- Maddalena Carrai, RIVA Illustrations
- Fiammetta Ghedini, RIVA Illustrations

Traduction

Merci à Estelle Drobac, Pierre Gressens et Olivier Baud pour la traduction du texte en français.

Ce projet est financé par le programme de recherche et innovation Horizon 2020 de l'Union Européenne (Grant agreement N° 874721). Le contenu reflète uniquement l'opinion des auteurs. La Commission européenne n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations présentées dans ce contenu.

Je n'aurais jamais imaginé que le temps passerait si vite. Quand on repense au début et d'où l'on est tous parti.

C'est comme si c'était hier... quand on pleurait ensemble dans l'unité de réanimation néonatale.

Combien de semaines ?

27...elle est née il y a deux jours...

Mon fils Olivier est né à 31 semaines. Cela fait deux semaines que nous sommes ici.

Tu sais, j'ai été terrifiée au début... Mais j'ai appris à bien observer Olivier et à comprendre ses besoins.

Je suis épuisée. Et j'ai peur.

C'est naturel de ressentir cela tu sais... Au fait, je suis Lucie.

Fabienne.

Tu te souviens quand on parlait du futur comme d'une galaxie bien lointaine ?

Comme si on n'allait jamais l'atteindre.

L'incertitude était accablante. Je pensais que tout ce dont j'avais rêvé pour Sophie était parti en fumée.

Nous étions terrifiées. Mais nous pouvions compter l'une sur l'autre. C'est ce qui a fait toute la différence.

Le médecin nous a dit que l'échographie cérébrale de Sophie présente des signes de lésions cérébrales.

Je ne sais plus quoi dire à Lucie. J'aimerais être fort...mais je n'arrive même pas à imaginer à quoi demain ressemblera.

Attends, tu n'as pas à traverser tout cela seul dans ton coin. Quand ce sera fini ici, j'amènerai Sophie pour rencontrer Olivier. Je pense qu'ils s'entendront bien.

L'entendre tous les jours est extraordinaire.

Nourrir Sophie peut vraiment être un challenge. Elle se fatigue rapidement, nous devons y aller tout doucement.

Certains jours, Sophie me sourit. Et tous les moments difficiles s'effacent alors.

Ces sourires sont notre moteur.

Olivier a toujours tellement besoin de soins. Mais sa force nous épaté tous les jours.

On se rappelle tous les jours que les progrès ne ressemblent pas toujours à ce que l'on pensait.

Nous avons commencé la kinésithérapie la semaine dernière. C'est fatiguant, mais on est déjà plus optimistes.

Les thérapeutes ont été une vraie bénédiction.

C'est un nouvel équilibre...entre travail, soins et espoir.

Mais partager ce chemin avec vous tous le rend plus facile.

Nous ne pouvons pas prédire son évolution à l'avance. Que dites-vous de la mise en place de séances de natation et de kinésithérapie de façon hebdomadaire ? On ne sait jamais... Sophie deviendra peut-être une nageuse olympique ou une danseuse de ballet !

Ça a été la même chose pour nous. Un diagnostic n'est pas une étiquette qu'on colle à notre enfant. Cela nous aide à comprendre ce dont ils ont besoin.

Tu te souviens du premier jour d'école d'Olivier ?

Fabienne, ça a été un désastre. Je savais qu'Olivier avait des difficultés face à des choses nouvelles, mais aujourd'hui...c'était évident qu'il est différent des autres enfants.

Il ne pouvait pas supporter le bruit des autres enfants jouant et criant dans la cour, il traversait en plein milieu des jeux des autres enfants sans s'en rendre compte.

Et puis, avec toutes ces règles strictes en classe, l'apprentissage à vitesse grand « V », les nouvelles habitudes...

Tout ça l'a complètement dépassé, comme s'il était pris dans une tempête et qu'il ne pouvait pas s'en échapper.

L'instituteur dit qu'Olivier reste en retrait. Il ne parle pas aux autres enfants et ne semble pas s'intéresser à eux ni à ce qu'ils font. Il s'accroche juste à Monsieur Lionceau, comme on s'accroche à une bouée de sauvetage.

Les règles des jeux avec les autres enfants, attendre son tour, partager les jouets, écouter, c'était dur pour Olivier. Ça l'a rendu confus et frustré. Il ne pouvait tout simplement pas comprendre et faire face.

Même à la maison, se concentrer était une bataille. Chaque tâche, c'était comme s'il devait escalader une montagne.

Mais nous avons travaillé avec l'école pour l'accompagner et le soutenir. Cela a aidé Olivier à se sentir compris, et pas seulement différent.

Tu as fait un travail incroyable Lucie. Parfois, le plus dur est de comprendre ce qui se passe vraiment.

Le fauteuil roulant n'a pas seulement pour fonction de l'aider à se déplacer, mais aussi à ne pas se fatiguer et à économiser son énergie. Elle ne sera pas aussi fatiguée par ses déplacements. Et cela l'aidera pour le maintien de sa posture.

Cela signifie qu'elle pourra faire plus d'activités pendant la journée, jouer, apprendre, être avec ses amis. C'est un moyen de gagner en autonomie, une possibilité pour Sophie d'explorer son environnement selon ses règles à elle.

Mais j'ai réalisé très vite que cela voulait dire « liberté ».

Ce qui nous a vraiment aidé dans notre parcours, c'est le réseau de soutien.

Les soins médicaux ne sont qu'une partie. C'est le travail en équipe qui fait toute la différence.

Hé, nous parlions justement de vous.

Nous n'aurions pas réussi sans vous.

Il faut toute une communauté.

Je n'oublierai jamais le premier jour de classe d'Olivier. Il serrait son petit lion si fort. Il avait beaucoup de mal à gérer...

Mais regarde le maintenant ! Il est sorti de sa bulle et s'est fait tant de supers amis.

Salut Lucie, Jean. Merci d'être venus. Je veux m'assurer qu'Olivier se sent en sécurité et soutenu ici.

Ça va aller. Nous allons avancer pas à pas.

Nous sommes inquiets sur la façon dont il s'intègre.

Olivier, essaye de dire "Bonjour, est-ce que je peux jouer avec toi" ? Partager les jouets et les avoir chacun son tour permet à tout le monde de s'amuser.

Olivier a trouvé son chemin doucement, il a appris à aller vers les autres et à créer des liens. A chaque pas réalisé, il a gagné en confiance et sa curiosité s'en est trouvée grandie.

Alors...est-ce que ta maman est au courant pour ton coup de cœur ?

Haha ! Même pas en rêve ! Seuls les copains de classe le savent. Mais avec l'entrée à la fac l'année prochaine... Qui sait ce qui va se passer ?

Moi je sais ! Je vais étudier dans le domaine des médias. Je veux travailler à la radio.

Parfait ! Tout ce dont tu as besoin, c'est de ta voix. Et de ton amour pour la musique.

Ce projet est financé par le programme de recherche et innovation Horizon 2020 de l'Union Européenne (Grant agreement N° 874721). Le contenu reflète uniquement l'opinion des auteurs. La Commission européenne n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations présentées dans ce contenu.